

u-conferences.org

Гутова С.Г. Проблемы гендерной идентификации современной молодежи / С.Г. Гутова // International Scientific Bridge East - West: Contemporary Trends of Science and Practice. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (02.03.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 74-78

Проблемы гендерной идентификации современной молодежи

Гутова С.Г., канд. филос. наук, доцент, Нижневартровский государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются последствия связанные с трансформацией гендерных ролей в обществе. Особое внимание уделяется процессу социализации современной молодежи, важнейшей частью которого является гендерная идентификация, направленная на формирование развитой, целостной личности. В работе отмечается, что проблемы в области идентификации молодежи способны привести к духовной деформации и маргинализации.

Ключевые слова: молодежь, социализация, социальные роли, гендерные стереотипы, маргинальность, гендерная идентификация.

Abstract. The article examines the implications associated with the transformation of gender roles in society. Particular attention is paid to the process of socialization modern youth, the most important part of which is gender identification, directed on formation of the developed, integrated personality. In this paper notes that problems in the identification of young people can lead to deformations of the spiritual world and marginalization.

Key words: youth, socialization, social roles, gender stereotypes, marginality, gender identification.

Современные социальные и экономические трансформации, которые происходят в последние годы во всем мире, нашли свое отражение в вопросах гендерной идентификации в молодежной среде. Общество, развивающееся сегодня ускоренными темпами представляет собой подвижную систему, со сложной, неоднозначной структурой и набором элементов, лишенных определенности. Устойчивые социальные роли, составляющие основу традиционного общества, все более приобретают размытый вид, при этом часто носят противоречивый

характер. Для современного человека социальная идентичность более не является чем-то раз и навсегда данным, она меняется в течение жизни, поскольку сама информационная среда, в которой существует личность, программирует ее и ориентирует на внутреннюю динамичность, открытость, незавершенность. Такая «текучая» личность более успешна в социуме, находящемся в состоянии постоянного преобразования, критики, самосовершенствования. Навязанный мегаполисами темп жизни, не позволяющий человеку вникать серьезно и глубоко в экзистенциальные вопросы, создает множество конфликтных ситуаций в основном разрушающих внутреннюю целостность личности. Под воздействием процессов глобализации меняется образ жизни, отношение к окружающему миру и конечно трансформируются социальные роли. Зигмунд Бауман в работе «текучая современность» обращает внимание на изменчивость и подвижность большей части форм идентичности. Он показывает, как с легкостью (в форме игры) современный человек может примерять на себя любые социальные роли, создавая и отменяя идентичность по своей воле. Однако З. Бауман подчеркивает, что это всего лишь иллюзия, на самом деле нет никакой фиксированной идентичности, человек даже на короткое время не способен остановить процесс ее текучести, условности, зависимости от массовой потребительской культуры [1, 92]. Описывая состояние современного общества, ученый предупреждает: «В мире, где намеренно нестабильные предметы являются сырым строительным материалом идентичности людей, которая по определению не стабильна, человек должен постоянно быть внимательным; но прежде всего он должен сохранять свою гибкость и скорость реадaptации для быстрого следования изменяющимся паттернам «внешнего» мира» [1, 94].

Особенно заметно в последнее время изменение процесса идентификации в молодежной среде. При всех заметных переменах в области человеческих взаимоотношений гендерная идентичность, наряду с этнической по-прежнему является определяющей среди других разновидностей социальной идентичности человека. Еще в начале прошлого века устойчивость женских и мужских ролей определяла большинство норм в обществе и представляла основу для отлаженной социальной саморегуляции. Но уже во второй половине XX века гендерные отношения постепенно преобразуются под воздействием демократических перемен и нового типа либерального сознания, ориентированного на свободу, индивидуальность и равенство.

Так, к примеру, новые социальные роли женщин и мужчин оказываются

более не закрепленными и часто пересекаются между собой, давая преимущество в плане мобильности, гибкости и быстрой приспособляемости, что увеличивает шансы социального выживания и даже карьерного роста. Но в тоже время именно такие, казалось бы, положительные качества личности способны растворить ее, то есть сделать безликой, деформировать и даже привести к полной потере своего «Я». В социальном плане подобные тенденции увеличивают маргинализацию общества и могут привести к ряду болезненных конфликтов, на решение которых уйдут многие годы. Поэтому так важно, уже сегодня, занимаясь воспитанием нашей молодежи, поднимать вопросы, связанные с развитием и трансформацией идентичности, поскольку она составляет важную часть социализации, непосредственно формируя представление молодого человека о своем месте в социальном мире.

Мирьяна Уле сравнивая поведение людей направленное на присвоение ими гендерной идентичности в различных современных западных странах отмечает, что для того чтобы сегодня «преодолеть кризис идентичности, от молодых людей требуется больше ответственности, чем раньше», поскольку «Для этого возраста характерны интенсивное развитие духовных и физических способностей и принятие решений, особенных приемов реализации социальных ролей. Позитивное разрешение этого кризиса требует от молодого субъекта принять самого себя, свою психофизическую личную целостность, а также того, чтобы другие люди оценили его действия и оказали поддержку при его стремлении самостоятельного включения в общество» [4, 78]. М. Уле отмечает внимание, что необходимо позволить молодым людям полноценно завершить работу над своей идентичностью, прежде чем они смогут возложить на себя серьезные социальные обязательства [4]. Эти процессы напрямую связаны с отсрочкой социальной зрелости у молодых людей в развитых западных странах, а в последнее время это заметно и на примере российской молодежи, проживающей в крупных мегаполисах, в относительно комфортных условиях.

Трансформация гендерной идентичности – это, прежде всего проблема изменения самого ядра личности, поскольку представление о своей принадлежности к полу в социально-психологическом отношении, является важнейшим элементом личностного изменения. Современная молодежь часто находится в более сложном положении, чем старшее поколение, так как ей приходится сочетать во многом противоположные составляющие. В частности, молодые люди, благодаря своей активности и необходимости самоутверждения

вынуждены быть с одной стороны, более последовательными в достижении поставленных целей, а с другой, напротив менее принципиальными, быстро перестраивающимися и более адаптивными.

Очевидно, что основные гендерные стереотипы являются по существу социальными, а не природными. В работе «Гендерное общество» известного американского ученого Майкла Киммела, посвященной анализу взаимодействия мужского и женского начала с позиций конструктивного метода, исключается жесткое противостояние гендерных различий. Он утверждает, что «гендер является переменной категорией для разных культур, в разные исторические периоды...», и даже в рамках одной культуры не возможно «...говорить о мужественности и женственности как о неких константах, универсальных «сущностях», характерных для всех мужчин или для всех женщин» [3]. Следовательно, он так же как и З. Бауман приходит к выводу что гендер необходимо «...рассматривать как постоянно изменяемое текучее сосредоточение значений и способов поведения. В этом смысле нам следует говорить о мужественностях и женственностях, признавая разные определения мужественности и женственности, которые мы же и формируем» [3].

Отношение к содержательному наполнению гендерных стереотипов может иметь противоречивый характер, но их роль в стабилизации социальных связей и особенно в процессе присвоения устойчивой идентификации молодежью, безусловно важна и не может быть заменена другими элементами социализации. В этом ключе убедительно показано значение гендерных стереотипов в работах И. В. Головневой. Она отмечает, что для установления контакта с обществом, современному человеку по-прежнему очень важно соответствовать господствующим стереотипам [2]. Общественное мнение, имея сегодня несколько иную направленность (не довлеет идеология и сведена к минимуму мораль), тем не менее осуждает тех, кто не старается копировать заданные массовой культурой и обществом образцы поведения. Гендерные стереотипы могут распространять на выбор профессии (для мужчин нормы более жесткие) и другие важные социальные действия, оставаясь при этом важным элементом социального контроля. [2]. Стереотипы могут иметь как негативный, так и позитивный характер. Так, для представителя массового общества, слабо заинтересованного в развитии своей индивидуальности, отказ от свободы и необходимости делать самостоятельный выбор (заменяя его сложившимися стереотипами) является необходимой формой не только адаптации к вызовам внешнего мира, но и

основным условием выживания. Отрицательный эффект, напротив, развивается в том случае, когда происходит программирование человека на не возможность смены присвоенных, часто совершенно чуждых ему социальных ролей и принудительное закрепление за ним негативных характеристик.

В жизни молодого человека стремление сохранить позитивную идентичность нередко приводит к осознанию необходимости периодически ее менять в соответствии с новыми стандартами, образцами моды или навязанными идеалами. Таким образом, идентичность является наиболее чувствительной частью процесса социализации, очень остро реагирующей на все изменения, происходящие в обществе. «Гендерная идентичность включает в себя не только ролевой и социальный аспекты, но и образ человека в целом, соотносится с половой дифференциацией и различиями полов, социокультурными параметрами, исследуется как сложный системный конструкт, как часть культуры и более широкой схемы развития» [5]. Развитие и трансформация идентичности предполагает формирование представлений человека относительно его положения в социуме и о самом социальном мире.

Таким образом, одной из важнейших задач современного российского общества на данном этапе является осознание важности данной проблемы и разработки комплексного подхода в решении вопросов, связанных с гендерной идентичностью молодого поколения. Результатом такого серьезного осмысления молодежных проблем, могут стать коренные преобразования в самых разных сферах нашей жизнедеятельности. В итоге, последуют изменения в сфере государственной молодежной политики, в семейно-брачных отношениях и главное будет возрождаться устойчивая система моральных ценностей, так необходимых современному молодому поколению.

Список литературы:

1. Бауман З. Текущая современность. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.
2. Головнева И.В. Гендерная идентичность: тенденции изменений: Монография. Нар. укр. акад. – Х.: Изд-во НУА, 2006. – 312 с.
3. Киммел М. Гендерное общество/ Пер. с англ. под ред. О.Оберемко и И. Тартаковской. М.: РОССПЭН, 2006. – 464 с. [Электронный ресурс] – режим доступа–URL:<http://booksonline.com.ua/view.php?book=106803&page=18>
4. Уле М. Изменения гендерных стереотипов в процессе взросления // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология . – 2011. – №4. С. 75-86.
5. Вержибок Г. В., Кириллова О. В. Гендерная идентификация в семье: преемственность и связь поколений // Вестник ЧГУ. – 2011. – №4. С.188-194.